

XURSHID DO‘STMUHAMMAD HIKOYALARIDA MILLIY QADRIYATLARNING BADIY TALQINI

Sabina Agzamova
O‘zJOKU magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219296>

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida Xurshid Do‘stmuhammad ijodi inson ruhiyati, ijtimoiy munosabatlar va milliy qadriyatlar masalasini ajralib turadi. Yozuvchining hikoyalari zamonaviy jamiyat muammolarini aks ettirar ekan, unda milliy qadriyatlar bevosita targ‘ib qilinmaydi, balki hayotiy voqealar, ruhiy iztiroblar va ramziy timsollar orqali ochib beriladi. Yozuvchi hikoyalarida milliy qadriyatlar tashqi belgilar orqali emas, balki insonning ichki dunyosi, vijdoni va axloqiy tanlovi orqali ifodalanadi. Qahramonlar oddiy odamlar bo‘lib, ularning hayotidagi kundalik holatlar milliy tafakkurning ifodasi sifatida talqin etiladi. O‘zbekona sabr, andisha, or-nomus, halollik va bag‘rikenglik kabi qadriyatlar hikoyalar g‘oyaviy asosini tashkil etadi.

Xurshid Do‘stmuhammad hikoyalarida vijdon masalasi markaziy o‘rin egallaydi. Qahramonlar ko‘pincha jamiyat talablariga moslashish va milliy-axloqiy qadriyatlar o‘rtasida ichki ziddiyatni boshdan kechiradi. Bu ziddiyatlar inson ruhiyati orqali badiiy asoslanib, milliy tarbiyaning inson hayotidagi ahamiyatini ochib beradi. Yozuvchi vijdonni milliy qadriyatlarning eng muhim mezoni sifatida talqin qiladi. Qahramon ichki ovozigacha quloq solishi yoki solmasligi orqali o‘zining ma‘naviy qiyofasini namoyon etadi. Uning “Shabada” hikoyasi tashqi voqealardan ko‘ra ichki kechinmalar, xotira va ma‘naviy sezgi orqali milliy qadriyatlarni ochib berishi bilan ahamiyatlidir. Hikoyada milliylik baland shiorlar orqali emas, balki ramziy obraz va ruhiy holat vositasida ifodalanadi. “Shabada” hikoyasi oila muqaddasligi, ota ona roziligi, qarindoshchilik rishtalari asosida qurilgan. Asarda shabada so‘zi oxirida kelsa-da lekin ma‘no jihatdan asarning boshdan oxirigacha bir konflikt bo‘lib shu so‘zga ma‘no yuklanadi. Shabada oddiy tabiat hodisasi sekin esgan shamol, ammo shu esishida qahramonlar turmush tarzini qanchalik o‘zgartirishi, osoyishtligiga nechog‘lik tasir etganini ko‘rishimiz mumkin. Hikoya qahramoni Kamron, u oilali bo‘la turib bir qizni - Nozikoyni yoqtirib qoladi. Qizning otashdek sehri sabab xizmat safariga borish fikridan ham qaytadi: "Zarracha ikkilanmay-netmay chiptaning qoq o‘rtasidan yirtdi. – Nozikoy, sizni ko‘rish uchun ham hech qayoqqa uchmayman!.."

Kamron bu orada xotini va bolalarini shaharga kelayotganini eshitib, vaziyatdan betalofat chiqish choralarini izlaydi. Xotini yonida bo‘lsa, hayotida chigallik bo‘lib,

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

"go`zal" hayoti izdan chiqgudek tuyuladi.

Lekin uning miyasida tuzayotgan barcha rejalari-yu, sirlarini ustalik bilan yashiryabman deb o`ylayotgan vaqtda, xotini Komila allaqachon erining gap so`zidan barchasini anlab yetgandi: "Komila esa ayollarga xos ziyraklik bilan erining xayolida pishib yetilmagan bahonayu vaj-karsonlarning ildizu shox-shabbasigacha fahmlabilg`ab ulgurayotgandi." Keyinchalik qaynonasi ham Komilaning ko`zlariga qarolmas,nevaralarini ko`rganda yana ham ruhan azoblanar edi.

Kamron his tuyg`ular asiriga aylanib qolgan bo`lsa-da , oilasini tashlab qo`ymaydi. Jiyanining bergan savoliga javobidan bilib olsak bo`ladi: "– Imronni ham, Go`zalni ham olib kelaman, jiyan, – dedi baralla. U atayin Nozikoy eshitadigan qilib gapirdi. – Kelishadi, ularni tashlab qo`ymaymiz..."

Asarda keltirilgan Mirsayid tog`a obrazi orqali hikoya mazmuni ochiqilanadi. Hikoya ibtidosi va intihosida ham uning nutqi yetakchilk qiladi. Hayotda noshukrlikdan yomon narsa yo`qligini uqtirishga harakat qiladi, xotini uning nasibasi ekanligini, shu nasibasidan yuz o`girmasligini, buning oqibati yaxshilik bilan tugamasligini jiyaniga tushuntirishga urinadi. Kamron bor haqiqatni tog`asidan yashirmaydi, bu gaplaridan tog`asi hayron lol bo`lib tang ahvolda qoladi. Uning jiyanini to`gri yo`lga solishga urinadi. Tog`asining: "Bir oilaning buzilishi arshni larzaga keltiradi. Eshitganmisan, shu gapni? – Yana bosiq ohangga ko`chdi tog`a. Komron tushunmadimi, qulog`i yaxshi ilg`amadimi, tog`asiga savol nazari bilan qaradi. – Arshni larzaga soladi, – deyapman, tushunasanmi, o`zi, osmonni, ko`kni ostin-ustun qiladi! Shuni bilib qo`y, bola!.." -deb pand-nasihati qiladi. Asar so`nggida Kamronning hashamatli uyi ko`ngilsiz hodisalar tufayli yonib ketganda ham uning achinib gapirishi hikoyani mazmunaniy badiiyatini to`la namoyon qiladi. "Guldek oilaning buzilishi arshni larzaga keltirishini aytgandim. Tushunmadi, tushunishni ham istamadi. Aytib qo`y, chiroyli uyidagi mashmashalarning bari o`sha men aytgan larzaning shabadasi, xolos... Uqdingmi, shabadasi..." - deya achinib so`zlashining o`zi ham oilaning qay darajada muqaddasligi, uning buzilishi hatto arshni larzaga keltirgudek xatarli ekanligi o`z isbotini topgan. Azal azaldan oila tushunchasini ulug`lab kelishgan bu jarayon hozir vujudga kelmagan, o`tmish davridanoq otabobolarimiz oilani muqadas bilishi, hatto kichik Vatan deb e`zozlashgan. Oilani boshqarish mas`uliyatini Alloh taolo Qur`oni karimda erkaklarning zimmasiga yuklagan, bu rishtani buzilishini qoralagan.

Yana bir muhim masala, bu – qurilgan oilani bus-butun saqlab qolish. Dinimizda oila qurishga targ`ib etish bilan birga, uni yaxshilik bilan tutishga buyurilgan.

Yozuvchining "Yoqub izquvarning hiylasi " hikoyasida ham qadim o`tmishdan

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

saqlanib qolgan milliy an'analariga guvoh bo'lamiz. Asar qahramoni Yoqub to'ra boshqa odamlardan so'zga chechanligi, ayyorligi va "fikrlashi boshqacharoq ishlashi" bilan boshqalardan ajralib turadi. U boshqalar ko'ra olmaydigan yoki e'tibor bermaydigan hodisalarni boshqalarga nisbatan ziyraklik bilan hal qilardi. Shu sababli u kishilarning yashash sharoiti va tirikchiligi qanday ekanini ularning bozordagi savdo sotiqlariga qarab aniqlaydi.

O'zbekchiligimizda sovchilik bilan bog'liq ajoyib odat bor, yigit va qiz taraf ham bir birini turish-turmushini so'rab surishtiradi. Bu vazifa Yoqub to'raning kasbiga aylanadi. U o'ziga bir mehnat maydoni topishni istaydi. O'ziga mos ishni topib, tirikchiligini ta'minlaydi, hayotini izga soladi..." degan jumlar bilan ishora beradi. Hikoya qahramoni Yoqub hayotdagi boshqa odamlar kabi, asardagi boshqa qahramonlardan ham so'zga chechanligi, ayyorligi va "fikrlashi boshqacharoq ishlashi" bilan ajralib turadi. U tomchidan dengizni, bo'lakdan butunni ko'ra oladigan ayyor kishidir. Shu sababli u kishilarning yashash sharoiti va tirikchiligi qanday ekanini ularning bozordagi savdo-sotiqlariga qarab aniqlaydi.

Hikoya qahramonining: "Bir odamning tirikchilikni ta'minlashi va kundalik hayotdagi holati ko'rinadigan joy bor — u ham bozor. Savdo-sotiq orqali niqoblar tushadi va yo'qoladi, yo'qolmasa ham insonning tirikchilikdagi, oiladagi ahvoli aniq ko'rinadi. Yoqub to'ra o'zini yangi zamonning "yangi odami" deb hisoblaydi. Darhaqiqat, u bugungi "tadbirkor"larga xos bo'lgan, ham tavakkulga, ham aniq hisob-kitobga tayanadigan ko'plab xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan. Qahramonning fikrlari, holati va xatti-harakatlari hayotda tez-tez uchraydigan tanish qiyofalarni yodga soladi. Ayniqsa, Hafiye Yoqubning bozor va undagi odamlar haqidagi mulohazalari bugungi insonlar o'rtasidagi munosabatlarni o'quvchi ko'z o'ngida gavdalantirishi bilan e'tiborga loyiqdir. Uning nazarida bozor bugungi insonning xarakter xususiyatlari va hayot tarzini ochiq ko'rsatib beradigan vositaga aylangan.

Adabiyotshunos Umarali Normatov "Yoqub Izquvarning hiylasi" yozilishidan ancha oldin Xurshid Do'stmuhammadning "Bozor" nomli romanini tahlil qilar ekan, o'zbeklar hayotida doimo muhim o'rin tutgan "bozor" haqida shunday fikr bildiradi: "Yozuvchining o'z ifodasi bilan aytganda, "bozorning o'zi — dunyodir". Insonlarning ichki olamini ko'rish va ularni kuzatish uchun bozordan ko'ra yaxshiroq joy yo'q. Bozor — odamlarning ichki dunyosini ochib beradigan, ularni birma-bir namoyon qiladigan muzeydir; go'yo har bir insonning xatti-harakatlaridagi zo'ravonlik, oddiylik, ayyorlik yoki firibgarlik, soddalik yoxud mahorat — barchasi bozorda yashirin yoki oshkora namoyon bo'ladi. Eng muhimi, bozor yozuvchi uchun

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

romanda jamiyatning bugungi holatini, zamon ma'naviyatidagi murakkab jarayonlarni badiiy jihatdan o'rganish va tahlil qilish vositasidir. "Bozor" haqidagi bu mazmundagi fikrlar hikoya qahramoni Yoqubning o'z haqiqatidir. U bu fikrlar va bunday yondashuvni nafaqat qabul qiladi, balki ularni hayotda ham amalda qo'llashga harakat qiladi. Bu tipning deyarli butun hayoti, fikrlari va orzu-xayollari bozorga bog'liq holda shakllanadi. Uning yoshi va tashqi ko'rinishining zamon bilan hamohang ravishda rivojlanib borishi ham hayotda kam uchraydigan holatdir. Chunki odatda keksalar yoshlik davrlarini sog'inadi, xotiralarini eslaydi, hozirgi hayotlaridagi kamchiliklarni topib, ulardan noliydi. Yoqub to'ra esa zamon talablariga mos yashashni istashi va zamon yaratgan imkoniyatlardan to'liq foydalanishga intilishi bilan boshqa qahramonlardan ajralib turadi. Yoqub vaziyatdan kelib chiqib fikrlaydigan va shunga qarab yo'nalishini belgilaydigan insonlar toifasiga mansub. Tashqi tomondan sodda va no'noq ko'ringan bu odam, aslida juda ayyor. Yozuvchining mahorati ham aynan shundaki, hikoyadagi tasvirga ko'ra, qahramon o'z ayyorligini o'zi yaxshi biladi. Yoqub qarigach, yangi zamon talablarini anglab yetadi va shunga mos ravishda hayotini butunlay o'zgartirib, yangi kasb yo'lini tanlaydi.

Hikoyaning e'tiborga molik jihatlaridan biri shundaki, Yoqubning izquvarlik faoliyati ijtimoiy tartib-qoidalar hukmron bo'lgan davrlarda hech kimning xayoliga ham kelmas, bunday kasbga ehtiyoj ham bo'lmas edi. Ammo hozirgi paytda odamlar Yoqubni o'zlari izlab topadilar; u esa aqlini ishga solib, o'zini topib kelganlarning muammolarini hal qiladi. Asardagi quyidagi tasvirda Yoqubning fikrlash tarzidagi "zamon talabiga moslik" yaqqol namoyon bo'ladi: "Hozir o'ylab qarasang, falon kasbning guvohnomasi cho'ntagingda bo'lishi bilan ish bitib qolmaydi. Endi zamon shundayki, ishning o'zini emas, balki uning yo'l-yo'rig'ini bilish muhim!"

Jamiyatda chuqur o'zgarishlar natijasida yuzaga kelgan sharoitlar va kuzatilayotgan rivojlanishlar yo'nalishiga o'zini moslashtira olganlar bilan bir qatorda, Yoqub va unga o'xshash tiplar ham dunyoga kelmoqda. Yozuvchi hikoyasida bunday tabiatga ega insonning xususiyatlarini to'liq va ishonarli uslubda ochib bergan. Xurshid Do'stmuhammad o'zbek adabiyotida ilk bor shu toifadagi inson va uning ruhiy holatini aks ettiruvchi qahramonni yaratdi. U buni amalga oshirar ekan, yaratgan qahramonini fosh etishga ham, uni o'quvchiga namuna sifatida ko'rsatishga ham urinmagan. Yozuvchining bayonidagi soddalik, tasvirlangan qahramonning fazilatlari, fikrlari va xatti-harakatlarini bevosita berishi, qissadan hissa chiqarishga majburlamasdan, voqelikni tabiiy holda namoyon etishi bilan ahamiyatlidir. Hikoyalarda shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlar

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

markaziy mavzulardan biridir. Jamiyatdagi befarqlik, ma’naviy bo’shliq va qadriyatlarning susayishi qahramon ruhiy iztiroblari orqali ochib beriladi. Shu bilan birga, yozuvchi milliy qadriyatlarga sodiqlik insonni ma’naviy inqirozdan saqlab qolishini ta’kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Xurshid Do’stmuhammad hikoyalarida milliy qadriyatlar zamonaviy badiiy tafakkur bilan uyg’un holda talqin etiladi. Yozuvchi milliyligni tashqi belgilar orqali emas, balki inson vijdoni, ruhiy iztiroblari va axloqiy tanlovi orqali ochib beradi. Bu esa uning hikoyalarini zamonaviy o‘zbek adabiyotida muhim badiiy hodisa sifatida baholashga asos bo‘ladi. Asar qahramonlari zamonaviy dunyoda yashasalarda ota bobolaridan qolgan milliy an`analarga sodiqligi bilan ajralib turadi.

